

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13207871>

РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Абекеева А.А

стр-преп. Каракалпакский государственный университет им. Бердаха.

Жадигерова Н.У

студент Каракалпакский государственный университет им. Бердаха.

АННОТАЦИЯ

Самостоятельное обучение играет важную роль в подготовке архитекторов и дизайнеров, значительно дополняя традиционные методы образования. Оно способствует развитию критического мышления и креативности, формирует профессиональные навыки и воспитывает у студентов ответственность за собственное обучение. Гибкость и адаптивность, получаемые через самостоятельное обучение, позволяют будущим профессионалам оперативно реагировать на изменения в отрасли и осваивать новые технологии.

Ключевые слова: *самостоятельное обучение, архитекторы, критическое мышление, креативность, гибкость, профессиональные навыки.*

Самостоятельное обучение играет ключевую роль в подготовке архитекторов и дизайнеров. Вот несколько аспектов, которые подчеркивают его важность и место в образовательном процессе:

Развитие критического мышления и креативности

Архитектура и дизайн требуют способности мыслить нестандартно и находить инновационные решения. Самостоятельное обучение позволяет студентам исследовать новые идеи, экспериментировать с различными подходами и развивать свои творческие способности.

Формирование профессиональных навыков

Современные архитекторы и дизайнеры должны обладать разнообразными навыками, от работы с программным обеспечением до понимания строительных норм и правил. Самостоятельное обучение помогает студентам освоить новые инструменты и техники, которые могут не входить в обязательную учебную программу.

Гибкость и адаптивность

Профессия архитектора и дизайнера требует постоянного обновления знаний и навыков в связи с быстро меняющимися технологиями и тенденциями. Способность самостоятельно учиться и адаптироваться к новым условиям становится важным качеством для профессионального роста.

Ответственность за собственное обучение

Самостоятельное обучение воспитывает у студентов ответственность за свои знания и профессиональное развитие. Это важный аспект, так как в реальной профессиональной жизни архитекторы и дизайнеры часто сталкиваются с необходимостью принимать решения и нести за них ответственность.

Доступ к широкому спектру ресурсов

Сегодня существует множество ресурсов для самостоятельного обучения, включая онлайн-курсы, видеолекции, вебинары, форумы и специализированные сайты. Это позволяет студентам изучать темы, которые интересуют их лично, углубляя свои знания в конкретных областях.

Практическое применение знаний

Самостоятельное обучение часто включает в себя практические задания и проекты, что позволяет студентам применять теоретические знания на практике. Это особенно важно в архитектуре и дизайне, где практический опыт играет ключевую роль в профессиональном становлении.

Стимулирование научных исследований

Самостоятельное обучение способствует развитию исследовательских навыков, что важно для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие теории и практики архитектуры и дизайна. Студенты могут проводить исследования, писать статьи и участвовать в научных конференциях.

Заключение

Самостоятельное обучение не только дополняет традиционные методы обучения, но и расширяет их возможности, делая образовательный процесс более эффективным и ориентированным на личные интересы и потребности студентов. Для успешной подготовки архитекторов и дизайнеров важно создать условия, способствующие самостоятельному обучению, поддерживая студентов в их стремлении к постоянному профессиональному развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Boyer, E., & Mitgang, L. (1996). *Building Community: A New Future for Architecture Education and Practice*. Princeton: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
2. Cuff, D. (1991). *Architecture: The Story of Practice*. Cambridge: MIT Press.
3. Salama, A. M. (2015). *Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in Architecture and Beyond*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
4. Schon, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
5. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.